

Rinitlərin növləri müalicənin effektivliyinin əsas faktoru kimi

T.İ.Allahverdiyeva

Naxçıvan Dövlət Universiteti, klinik fənlər və hərbi tibb fakültəsi, Naxçıvan şəhəri

Burun selikli qişasının iltihablaşması olub, özünü burun tutulması, asqırma, burun və udlaqda qaşınma, burundan selikli ifrazat, seliyin udlaq vasitəsilə daxilə hərəkət etməsi kimi simptomlarla büruzə verir. Allergik rinit (intermitter və persistə olunmuş forma), infeksiyon rinit (viruslu və ya bakterial kəskin rinosinit, xronik rinosinusit), qeyri-allergik rinit (vazomotor rinit, qida qəbulu ilə bağlı rinit, eozonofiliya sindromu olan qeyri-allergik rinit), qarışıq tip rinit, CPAP-rinit, professionl rinit, medikamentoz, hamilələr riniti, atrofiyaya uğramış rinit, sistem xəstəliklər riniti ayrılır [1,2].

Məlumatlara əsasən xroniki tənəffüs yollarının patologiyası olan xəstələr arasında rinitin nisbəti 30-35% təşkil edir, xroniki riniti olan xəstələrin təxminən 50%-i allergik rinitdən, digər 50%-i isə qeyri-allergik rinitdən, o cümlədən dərmanların təsiri altında olan rinitdən əziyyət çəkir. Bununla belə, allergik riniti olan xəstələr arasında, müxtəlif müəlliflərə görə, 9%-də yerli dekongestanların səbəb olduğu rinit inkişaf edir [3].

Rinitlərin müalicəsində ilkin profilaktik tədbirlərin böyük əhəmiyyəti vardır.

Allergik agentlərdən qorunma, mövsümi faktorların nəzərə alınması, medikamentoz qəbul edildikdə onun komponentlərinin müəyyən edilməsi, düzgün iqidalanma və geyinmə, təbii məhdullardan istifadə edilməsi və s. hallar rinitlərin tezliyinin və ağırlıq dərəcəsinin azaldılmasına təsir göstərən zəruri faktorlardır.

Naxçıvan Respublikasının ərazisi kontinental quru iqlim tipinə aiddir. Belə iqlim rinitlər üzrə əsas risk faktorlarında biri hesab edilir və endemik zona olaraq xəşyəliyin yüksək rastgəlmə tezliylə fərqlənir.

Bunları nəzərə alaraq rinitin rastgəlmə tezliyi, müalicə və müayinə üsularının qısa xarakteristikasının verilməsi məqsədilə araşdırma apardıq.

Tədqiqatın material və metodları. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi xəstəxanasının 2024-cü ildə burun-boğaz qulaq şöbəsinə daxil edilən xəstələr arasında 237 xəstəyə rinit diaqnozu qoyulmuşdur. Onlardan 64 (27,0%) xəstədə vazomotor və polipoz rinit olmuşdur. qalan 173 xəstədən 88 (50,8%) nəfərdə allergik, 23 (13,2%) infeksiyon, 70 (40,5%) qarışıq tipli rinitlər aşkar edilmişdir. Bütün xəstələrdən ətraflı anamnez toplanmış, rinoskopiya və allergik testlər aparılmışdır.

Nəticələri və müzakirəsi. İlk növbədə xəstəliklərin təzahürləri və xüsusi müalicə tələb edən nadir xəstəlikləri haqqında ətraflı məlumat toplanmışdır.

Anamnez toplayarkən, xəstələrin əksəriyyəti səciyyəvi, ümumi xarakterli şikayətlərlə müraciət etmişlər. Bu səbəbdən aparılan allergik testlər, rinoskopiya, hətta lazım gəldikdə burun-udluq yolu möhtəviyyətinin bakterioloji müayinələri nəticəsində rinitlərin növünü dəqiqləşdirməklə, müvafiq müalicə tədbirlərini aparmışdır.

Ön rinoskopiya apararkən, burun boşluğunun selikli qişasının, burun balıqqulaqlarının və burun çəpərinin vəziyyəti qiymətləndirilmişdir. Selikli qişanın rənginə, patoloji axıntının mövcudluğuna və onun təbiətinə, həmçinin burun keçidlərinin açıqlığına diqqət yetirilmişdir.

Müayinələrin nəticələri tam toplandıqdan sonra optimal müalicə tədbirləri haqqında qərar qəbul edilmişdir. Vazomotor və polipoz rinit olan 64 xəstəyə cərrahi müdaxilə aparılmışdır. Bu xəstələrə erkən aparılmış medikamentoz müalicə

tədbirləri qeyri-effektiv olduğu üçün, aşağı burun balıqqulağında əməliyyatlar təyin edilmişdir.

Medikamentoz müalicə təyin edilən bütün xəstələrə infalyasiya tədbirləri aparılmışdır. Digər medikamentoz müalicə tədbirləri rinitin növündən asılı olaraq təyin edilmişdir. İnfeksion rinit zamanı antibiotiklər (antivirus və antobakterial preparatlar), allergik rinitlərdə allergik simptomların aradan qaldırılması üçün antihistamin preparatlar, immun preparatlar da təyin edilmişdir. qarışıq tipli rinit olan xəstələri kompleks müalicə tədbirləri aparılmışdır. Xəstənin fərdi xüsusiyyətləri də nəzərə alınmaqla müxtəlif tipli preparatların kombinasiya sxemləri təyin edilmişdir.

Aparılan müalicə tədbirlərinin effektivliyinə nail olunmasında əsas məsələ rinitin növünün təyin edilməsi olmuşdur. Rinitin klassifikasiya sisteminin mahiyyəti onun klinik gedişatı, müalicə tədbirlərinin sonluğuna qabarıq təsir göstəmişdir. Müalicə tədbirlərinin effektivliyinin təyin edilməsi məqsədilə aparılan dinamik müayinələr zamanı, müsbət istiqmətdə dəyişikliklər tendensiyası müşahidə edilmişdir.

Beləliklə, rinit diaqnozunun qoyulması, yalnız rinitin növünün dəqiqləşdirilməsilə başa çata bilər. Rinitin növündən asılı olaraq təyin edilən müalicə tədbirləri həm simptomatik, həm ümumi sistem təsir göstərərək, prosesinin xronikləşməsinin qarşısını almağa, sağalma prosesinin sürətləndirməyə imkan verir.

Ədəbiyyat

1. Гусева АЛ, Дербенева МЛ. Ринит: дифференциальная диагностика и принципы лечения // Медицинский Совет. 2020;(16):102-108

2. Тарасова Г.Д., Кириченко И.М. Этот привычный диагноз «ринит» // Медицинский совет. 2020;(6):22–30

3. Остроумова О.Д., Ших Е.В., Реброва Е.В., Рязанова А.Ю. Лекарственно-индуцированный ринит. Вестник оториноларингологии. 2020;85(3):75–82